

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS

*ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE OF PUBLIC SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF
ESPERANÇA, PARAÍBA, ON RENEWABLE ENERGY*

DOI: 10.5281/zenodo.20190815

Aldeni Barbosa da Silva¹
Iara da Silva Nascimento²
Pedro Henrique da Silva Neves³
Janaina Moreira de Brito⁴

RESUMO

O presente artigo teve como objetivo analisar o conhecimento de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas do município de Esperança/PB acerca das energias renováveis. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem descritiva, realizada em três escolas públicas da cidade. Os dados foram coletados por meio da aplicação presencial de um questionário estruturado, composto por 10 questões objetivas. Os resultados evidenciaram níveis variados de conhecimento entre os estudantes sobre as diferentes fontes de energia renovável. A maioria dos participantes (81,6%) afirmou saber o que são energias renováveis, enquanto 18,4% declararam não possuir esse conhecimento. No entanto, apenas 27,8% relataram já ter tido algum contato direto com sistemas de energia renovável, indicando uma distância entre o conhecimento teórico e a vivência prática. Entre as fontes mais conhecidas, a energia solar destacou-se, com 95,3% de reconhecimento, seguida pela energia eólica (79,1%) e pela hidrelétrica (76,9%), possivelmente influenciadas pela maior visibilidade dessas fontes, especialmente no Nordeste

1Doutor em Agronomia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus II). Professor de Biologia do IFPB - Campus Esperança. E-mail: aldeni.silva@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9454-7450>

2Técnica em Sistemas de Energia Renovável. IFPB – Campus Esperança. E-mail: iara.nascimento@academico.ifpb.edu.br

3Técnico em Sistemas de Energia Renovável. IFPB – Campus Esperança. E-mail: silva.neves@academico.ifpb.edu.br

4Graduada em Biologia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus II). E-mail: janaina.brito1@outlook.com

brasileiro. Em contrapartida, fontes menos difundidas, como a geotérmica (28,4%) e a maremotriz (11,7%), apresentaram baixos índices de conhecimento. A energia da biomassa foi reconhecida por 45,3% dos estudantes, enquanto a energia do hidrogênio obteve apenas 33,1% de respostas afirmativas. Quanto às perspectivas futuras, 76,1% dos participantes acreditam que as energias renováveis poderão substituir os combustíveis fósseis. Conclui-se que, apesar das lacunas identificadas, há potencial para o fortalecimento da educação ambiental e energética nas escolas públicas, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade.

Palavras-chave: Energias renováveis; Educação ambiental; Sustentabilidade; Meio ambiente.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the knowledge of 9th-grade students from public schools in the municipality of Esperança/PB regarding renewable energy. It is a qualitative research study with a descriptive approach, conducted in three public schools in the city. Data were collected through the in-person administration of a structured questionnaire comprising ten objective questions. The results revealed varying levels of student knowledge about different renewable energy sources. The majority of participants (81.6%) reported knowing what renewable energy is, whereas 18.4% indicated a lack of such knowledge. However, only 27.8% reported having had direct contact with renewable energy systems, highlighting a gap between theoretical understanding and practical experience. Among the most recognized sources, solar energy stood out, with 95.3% recognition, followed by wind energy (79.1%) and hydroelectric energy (76.9%), possibly influenced by the greater visibility of these sources, particularly in the Brazilian Northeast. In contrast, less widespread sources, such as geothermal (28.4%) and tidal energy (11.7%), showed low levels of awareness. Biomass energy was recognized by 45.3% of students, while hydrogen energy received only 33.1% affirmative responses. Regarding future perspectives, 76.1% of participants believe that renewable energies could replace fossil fuels. In conclusion, despite the identified knowledge gaps, there is potential to strengthen environmental and energy education in public schools, contributing to the formation of more conscious and sustainability-oriented citizens.

Keywords: Renewable energy; Environmental education; Sustainability; Environment.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por energia, aliada aos impactos ambientais decorrentes do uso intensivo de combustíveis fósseis, tem intensificado o debate sobre a necessidade de adoção de fontes energéticas mais limpas e sustentáveis. Nesse contexto, as energias renováveis destacam-se como alternativas estratégicas para a mitigação das mudanças climáticas, a redução da emissão de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento sustentável. Fontes como a energia solar, eólica, hídrica e biomassa apresentam grande

potencial para atender às necessidades energéticas atuais sem comprometer os recursos das gerações futuras, sendo amplamente incentivadas por políticas públicas nacionais e internacionais (GOLDEMBERG; LUCON, 2007).

Em âmbito global, a importância das energias renováveis é reforçada por acordos e compromissos internacionais voltados à sustentabilidade ambiental. A Organização das Nações Unidas, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelece como meta assegurar o acesso à energia limpa, confiável e acessível para todos, destacando o papel fundamental dessas fontes na construção de sociedades mais justas e ambientalmente responsáveis. Dessa forma, a transição energética não se limita a aspectos tecnológicos, mas envolve mudanças sociais, econômicas e educacionais que favoreçam a conscientização da população sobre o uso racional da energia (ONU, 2015).

A educação assume papel central nesse processo, uma vez que contribui para a formação de cidadãos críticos e conscientes acerca das questões ambientais e energéticas. A escola, enquanto espaço de construção do conhecimento, torna-se fundamental para a disseminação de conceitos relacionados às energias renováveis, promovendo a compreensão de seus benefícios e limitações. A educação ambiental, quando integrada ao currículo escolar, possibilita aos estudantes refletirem sobre a relação entre sociedade e natureza, incentivando atitudes responsáveis em relação ao consumo energético e à preservação ambiental (DIAS, 2010).

Diversos estudos apontam que, apesar da relevância do tema, o nível de conhecimento dos estudantes da educação básica sobre energias renováveis ainda é insuficiente. Muitas vezes, os conteúdos são abordados de forma superficial, o que resulta em concepções fragmentadas e dificuldades de compreensão acerca do funcionamento e da importância dessas fontes energéticas. Pesquisas realizadas com estudantes do ensino fundamental e médio evidenciam lacunas conceituais significativas, indicando a necessidade de estratégias pedagógicas mais eficazes e contextualizadas (CHEN; CHEN, 2021).

No contexto brasileiro, essa realidade se mostra ainda mais preocupante, considerando o elevado potencial do país para a produção de energia a partir de fontes renováveis, especialmente solar e eólica. Embora o Brasil possua uma matriz energética relativamente limpa em comparação a outros países, a difusão do conhecimento sobre essas fontes no ambiente escolar ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, à formação docente e à integração curricular. Estudos indicam que a falta de abordagem sistemática do tema compromete a formação de uma consciência energética sólida entre os estudantes (GONÇALVES; SILVA, 2018).

As escolas públicas, em especial, desempenham papel estratégico na democratização do acesso ao conhecimento científico e ambiental. Investigar o nível de conhecimento dos estudantes dessas instituições sobre energias renováveis permite identificar fragilidades no processo de ensino-aprendizagem e subsidiar a formulação de políticas educacionais mais eficazes. Além disso, tais investigações possibilitam o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que estimulem o protagonismo estudantil e a aprendizagem significativa, contribuindo para a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade (MAIA WROBEL, 2015).

Nesse sentido, analisar a percepção e o conhecimento dos estudantes de escolas públicas da cidade de Esperança, no estado da Paraíba, torna-se relevante por possibilitar uma compreensão mais aprofundada da realidade local. Municípios de pequeno porte frequentemente enfrentam limitações estruturais e pedagógicas que podem influenciar diretamente o acesso dos estudantes a conteúdos relacionados às ciências ambientais e energéticas. Assim, estudos locais assumem importância estratégica ao fornecer dados que refletem contextos específicos e contribuem para o planejamento de ações educacionais mais adequadas à realidade regional (SILVA; ALMEIDA, 2019).

Dessa forma, o presente artigo teve como objetivo analisar o conhecimento dos estudantes de escolas públicas da cidade de Esperança/PB acerca das energias renováveis.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva, cujo objetivo foi analisar o conhecimento dos estudantes de escolas públicas da cidade de Esperança, no estado da Paraíba, acerca da temática das energias renováveis. A pesquisa qualitativa possibilita a compreensão mais aprofundada das percepções, conhecimentos e interpretações dos sujeitos investigados, permitindo analisar fenômenos educacionais a partir da realidade vivenciada pelos participantes (MINAYO, 2014).

Quanto aos objetivos, o estudo enquadra-se como descritivo, uma vez que buscou descrever e analisar o nível de conhecimento dos alunos sem interferir ou modificar a realidade observada. Pesquisas descritivas têm como finalidade principal a caracterização de determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis, sem a intenção de explicá-las de forma causal (GIL, 2019).

A pesquisa foi realizada em três escolas públicas localizadas no município de Esperança/PB, tendo como público-alvo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. A escolha dessa etapa escolar justifica-se pelo fato de os alunos já terem contato prévio com conteúdos relacionados às ciências naturais e questões ambientais, o que possibilita uma análise mais consistente sobre seus conhecimentos a respeito das energias renováveis.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram entrevistas e a aplicação de um questionário estruturado, composto por 10 questões objetivas (Anexos). As entrevistas tiveram como finalidade complementar as informações obtidas por meio do questionário, permitindo maior aprofundamento sobre as concepções dos estudantes acerca da temática investigada. O questionário, por sua vez, foi elaborado com perguntas claras e objetivas, visando identificar o nível de conhecimento dos alunos sobre diferentes aspectos das energias renováveis, como conceito, tipos, importância e aplicações no cotidiano. Segundo Lakatos e Marconi (2017), o uso de questionários é uma técnica eficiente para a obtenção de dados em pesquisas educacionais, especialmente quando se busca alcançar um número significativo de participantes.

A aplicação dos instrumentos ocorreu de forma presencial, em ambiente escolar, com a devida autorização da gestão das instituições e o consentimento dos participantes, respeitando os princípios éticos da pesquisa com seres humanos. Os dados obtidos foram organizados e analisados de forma qualitativa, a partir da interpretação das respostas, buscando identificar padrões, tendências e lacunas no conhecimento dos estudantes sobre energias renováveis, conforme orienta a análise descritiva em pesquisas educacionais (GIL, 2019).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados revelaram um cenário de conhecimento divergente entre as diferentes fontes de energia renovável. Dos entrevistados, 81,6% afirmam saberem o que são energias renováveis, contra 18,4% que asseguram não conhecerem tais fontes (Gráfico 1).

Você sabe o que são as Energias Renováveis?

Gráfico 1. Conhecimento sobre energia renovável.

Em relação ao contato direto com sistemas de energia renovável, apenas 27,8% dos entrevistados afirmaram já ter tido essa experiência, enquanto 72,2% nunca tiveram contato (Gráfico 2). Esse dado evidencia uma lacuna entre o discurso sobre sustentabilidade e a prática cotidiana, indicando que, embora o tema esteja presente nas discussões públicas, ainda não se traduz em vivência para a maioria.

Você já teve contato com algum sistema de Energia Renovável?

Gráfico 2. Contato com energia renovável.

Fontes de energias renováveis como solar, eólica e hidrelétrica são amplamente reconhecidas, o que pode ser atribuído à sua presença mais visível na infraestrutura urbana e rural, além de campanhas de incentivo e políticas públicas. Sobre o conhecimento das fontes de energia, a energia solar se destacou com 95,3% dos participantes afirmando saber o que é, contra apenas 4,7% que não conhecem (Gráfico 3). Esse resultado reflete o avanço da energia solar no Brasil, impulsionado por incentivos governamentais, queda nos custos de instalação e ampla divulgação na mídia.

Você sabe o que é Energia Solar?

Gráfico 3. Conhecimento sobre Energia Solar.

A energia eólica aparece logo atrás, com 79,1% de conhecimento entre os participantes, o que pode ser atribuído ao crescimento dos parques eólicos, especialmente no Nordeste (Gráfico 4). A energia hidroelétrica também apresentou alto índice de reconhecimento, com 76,9% de respostas afirmativas (Gráfico 5). Isso é coerente com o papel dominante dessa fonte na matriz energética brasileira.

Você sabe o que Energia Eólica?

Gráfico 4. Conhecimento sobre Energia Eólica.

Você sabe o que é Energia Hidroelétrica?

Gráfico 5. Conhecimento sobre Energia hidroelétrica.

Por outro lado, fontes menos comuns como a energia geotérmica (28,4%) (Gráfico 6) e a energia maremotriz (11,7%) (Gráfico 7) afirmaram terem conhecimento, demonstrando baixos níveis de conhecimento. Esses dados indicam que tecnologias com aplicação limitada no Brasil ainda não fazem parte do repertório da maioria da população. A energia da biomassa teve 45,3% de reconhecimento, revelando que, apesar de seu potencial no setor agrícola, ainda carece de divulgação mais ampla (Gráfico 8).

Você sabe o que Energia Geotérmica?

Gráfico 6. Conhecimento sobre Energia Geotérmica.

Você sabe o que Energia Maremotriz?

Gráfico 7. Conhecimento sobre Energia Maremotriz.

Você sabe o que é Energia da Biomassa?

Gráfico 8. Conhecimento sobre Energia da biomassa.

A energia do hidrogênio, considerada uma das apostas para o futuro energético, foi reconhecida por apenas 33,1% dos participantes. Isso mostra que, embora promissora, essa tecnologia ainda é pouco compreendida fora dos círculos técnicos e acadêmicos (Gráfico 9).

Você sabe o que é Energia do Hidrogênio?

Gráfico 9. Conhecimento sobre Energia do Hidrogênio.

Por fim, ao serem questionados sobre a possibilidade de as energias renováveis substituírem completamente os combustíveis fósseis no futuro, 76,1% dos entrevistados demonstraram otimismo, enquanto 23,9% se mostraram céticos (Figura 10). Esse resultado é positivo, pois revela uma tendência de aceitação das fontes limpas como alternativas viáveis, embora ainda existam desafios técnicos, econômicos e culturais a serem superados.

Assim, o otimismo quanto à substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis mostra que, apesar das lacunas de conhecimento, há uma abertura social para a transição energética, o que é um sinal positivo para políticas públicas e investimentos no setor.

Você acha que as Energias Renováveis podem substituir completamente os combustíveis fósseis no futuro?

Gráfico 10. Percepção futura: As energias renováveis podem substituir completamente os combustíveis fósseis?

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o nível de conhecimento e as percepções dos estudantes do 9º ano de escolas públicas da cidade de Esperança/PB sobre as fontes de energia renovável, considerando a relevância do tema para a formação educacional e a conscientização ambiental. Os resultados obtidos, por meio da aplicação de questionários e entrevistas, revelaram um panorama complexo, marcado por avanços significativos em termos de reconhecimento das fontes mais difundidas, mas também por lacunas importantes no que diz respeito à compreensão e vivência prática das tecnologias sustentáveis.

Ademais, observou-se que a energia solar, a eólica e a hidrelétrica são amplamente reconhecidas pelos estudantes, o que pode ser atribuído à sua presença mais visível na infraestrutura urbana e rural, à ampla divulgação na mídia e aos incentivos governamentais que têm promovido sua expansão. Esse reconhecimento demonstra que, em certa medida, os esforços de comunicação e políticas públicas têm surtido efeito na formação de uma consciência ambiental básica entre os jovens.

Contudo, fontes menos exploradas no contexto brasileiro, como a energia geotérmica, maremotriz, de biomassa e do hidrogênio, apresentaram baixos índices de conhecimento entre os participantes. Essa disparidade evidencia a necessidade de ampliar o repertório educacional sobre energias renováveis, especialmente aquelas com potencial estratégico para o futuro da matriz energética nacional. A ausência de contato direto com sistemas de energia renovável — relatada por 72,2% dos estudantes — reforça a ideia de que o conhecimento sobre o tema ainda é predominantemente teórico e distante da realidade cotidiana dos alunos.

Outrossim, a análise dos dados também revelou um aspecto promissor: a maioria dos estudantes (76,1%) acredita na possibilidade de substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis no futuro. Esse otimismo, mesmo diante das limitações de conhecimento e acesso, aponta para uma abertura social e cognitiva à transição energética, o que representa uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento de ações educativas mais robustas e transformadoras.

Dessa forma, este estudo reafirma a importância da educação ambiental como ferramenta estratégica para a construção de uma sociedade mais consciente, crítica e comprometida com a sustentabilidade. A inserção efetiva dos temas relacionados às energias renováveis no currículo escolar, por meio de abordagens interdisciplinares, práticas pedagógicas inovadoras e parcerias institucionais, pode contribuir significativamente para a formação de cidadãos capazes de compreender os desafios energéticos contemporâneos e atuar de forma ativa na promoção de soluções sustentáveis.

Logo, os resultados obtidos podem subsidiar gestores públicos, educadores e formuladores de políticas educacionais na elaboração de estratégias voltadas à ampliação do acesso à informação, à democratização das tecnologias limpas e à valorização da ciência como instrumento de transformação social. Em um cenário global marcado por crises climáticas, instabilidades geopolíticas e crescente demanda energética, investir na formação de jovens conscientes e preparados para lidar com essas questões é não apenas necessário, mas urgente.

Portanto, conclui-se que, embora ainda existam desafios significativos a serem superados, há um terreno fértil para o fortalecimento da educação ambiental e energética nas escolas públicas, especialmente em regiões como Esperança/PB. A construção de um futuro sustentável passa, inevitavelmente, pela valorização do conhecimento, pela promoção da equidade no acesso às tecnologias e pela formação de uma nova geração comprometida com a preservação do planeta e o bem-estar coletivo.

REFERÊNCIAS

CHEN, W.; CHEN, T. The analysis of high school students' perception and knowledge of renewable and nuclear energy. **Journal of Student Research**, v. 11, n. 4, p. 1–10, 2021.

DIAS, G. F. **Educação ambiental: princípios e práticas**. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2010.

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energias renováveis: um futuro sustentável. **Revista USP**, São Paulo, n. 72, p. 6–15, 2007.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GONÇALVES, A. P.; SILVA, R. M. Educação energética e sustentabilidade no ensino básico brasileiro. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 13, n. 2, p. 45–60, 2018.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MAIA WROBEL, F. C. O papel da educação ambiental no estudo das fontes renováveis de energia nas escolas brasileiras. **Interfaces Científicas – Direito**, Aracaju, v. 3, n. 2, p. 57–68, 2015.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Brasília: ONU, 2015.

SILVA, J. L.; ALMEIDA, M. A. Ensino de energias renováveis em escolas públicas: desafios e perspectivas. **Revista Educação & Sustentabilidade**, v. 4, n. 1, p. 23–38, 2019.

ANEXOS

<p>INSTITUTO FEDERAL Paraíba Campus Esperança</p>	<p>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS ESPERANÇA</p> <hr/> <p>CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). DISCENTE: IARA DA SILVA NASCIMENTO. DISCENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES. ORIENTADOR: ALDENI BARBOSA DA SILVA</p>
--	--

TEMA: ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Prezado(a) estudante,

Agradecemos sua participação neste questionário. Seu tempo e opinião são muito valiosos para nós.

Este questionário tem como objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes da rede pública sobre energias renováveis. Seus dados serão utilizados apenas para fins de pesquisa e serão mantidos confidenciais.

Por favor, responda às perguntas com sinceridade e atenção. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar.

Vamos começar!

1. Você sabe o que são as energias renováveis?
 Sim .
 Não
2. Você já teve contato com algum sistema de energia renovável?
 Sim.
 Não.
3. Você sabe o que é energia da biomassa?
 Sim.
 Não.
4. Você sabe o que é energia solar?
 Sim.

Não.

5. Você sabe o que é energia hidroelétrica?

Sim.

Não.

6. Você sabe o que é energia eólica?

Sim.

Não.

7. Você sabe o que é energia geotérmica?

Sim.

Não.

8. Você sabe o que é energia maremotriz?

Sim.

Não.

9. Você sabe o que é energia do hidrogênio?

Sim.

Não.

10. Você acha que as energias renováveis podem substituir completamente os combustíveis fósseis no futuro?

Sim.

Não.